

PËRDORIMI I MACHINE LEARNING PËR TË PARASHIKUAR ÇMIMET E AKSIONEVE **Nevila BACI, Albana GORISHTI, Kris KOKONA¹**

Abstract

Machine learning (ML) is a type of artificial intelligence that allows software applications to become more accurate at predicting outcomes without being explicitly programmed to do so. Machine learning algorithms use historical data as input to predict new output values. These types of models are used in many fields and they are used every day. Starting from facial recognition, voice recognition, medical diagnostics, product recommendation and even forecasting. Predictions in the field of economics have risen interest from the public, especially in regards to predicting stock prices, due to the great profit it will provide them if the model achieves its goal. The model in this article will use the RNN algorithm, more precisely the LSTM model, and it will be able to analyze every stock dataset implemented in it by using Yahoo Finance as the source and predict stock prices for every date that the user is interested in knowing. As an example, this article will analyze the APPL stock from Apple Inc. during the last six years. The results of the model, including tables and graphs are shown in a website built with the Streamlit framework using Python.

Key words: Machine Learning, LSTM, prediction, model, stock prices.

Hyrje

Tregu i aksioneve është tregu në të cilin aksionet publike të kompanive lëshohen dhe tregtohen përmes shkëmbimeve. Tregu i aksioneve është një nga komponentët më vital të ekonomisë së tregut të lirë, pasi ai u ofron kompanive qasje në kapital në këmbim të pjesëzave të pronësisë të poseduara nga investitorët [1]. Kompanitë shesin aksionet e tyre duke i listuar në një “Initial Public Offering”, me qëllim rritjen e kapitalit të tyre [1], e cila e kthen statusin e kompanisë nga privat në publik. Pasi aksionet listohen, ato mund të blihen nga publiku. Çmimet e aksioneve janë gjithmonë në lëvizje, për shkak të shumë faktorëve si: fitimet e një kompanie, historiku i saj apo dhe opinionin që kanë njerëzit për kompaninë [2]. Çmimi i tyre rritet nëse ka shumë kërkesë për aksionin dhe rrjedhimisht ai blihet, dhe ulet nëse ndodh e anasjellta. Për të marrë një vendim në lidhje me blerjen e aksionit mund të shihen shumë elementë të tij, si çmimi i hapjes apo i mbylljes. Rekomandohet nga Matt Marino [7] që vendimi të bëhet në bazë të çmimit të mbylljes, pasi jep informacionin më të rëndësishëm dhe më të përgjithshëm. Parashikimi i këtyre ulje-ngritjeve duke përdorur një model në machine learning do të ngjallte shumë interes tek individët që marrin pjesë në këtë treg.

Një nga fushat ku machine learning përdoret më së shumti është në parashikime. Fushat ku kjo teknologji përdoret përfshijnë: parandalimin e mashtimeve, parashikimin e aksioneve dhe parashikimin e trafikut. Për parashikimin e aksioneve modeli përdor çmimet e mëparshme për të parashikuar çmimet e mbylljes për të ardhmen, pra të dhënat historike. Ndërtimi i një modeli në machine learning kërkon zbatimin e disa hapave të caktuar, por përpara duhet vendosur algoritmi mbi të cilin do të bazohet modeli. Sipas studimeve dy algoritmat që përdoren për këtë problem janë RNN (Recurrent neural network), vecanërisht modeli LSTM (Long short-term

memory) ose algoritmi SVM (Support Vector Machine). Algoritmi SVM, shërben për

¹ Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
nevila.baci@unitir.edu.al, albanagorishti@feut.edu.al, kriskokona@gmail.com

kategorizimin e dhënave dhe kur të dhënat nuk janë të ndashme linearisht. Gjendet një ndarës dhe më pas të dhënat transformohen në atë formë, që krijohet një “*hyperplane*”/ndarje [3]. Edhe pse përdoret më së shumti për kategorizim, ky algoritëm përdoret dhe për regresion. Neural networks janë një varietet i teknologjive *deep learning*. Deep learning përdor nyje ose neurone të ndërlidhura në një strukturë të shtresëzuar që ngjason me trurin e njeriut, duke krijuar një sistem adaptues që kompjuterat e përdorin për të mësuar nga gabimet e tyre dhe për t’u përmirësuar vazhdimisht [4]. LSTM është një formë RNN, një neural network që zotëron memorie, pra kujtojnë të dhënat, me të cilat janë trajnuar. Në këtë mënyrë modeli rrit performancën e tij. LSTM ndryshe nga një RNN e zakonshme, përpara se të fusë output-in në pjesën tjetër të network-ut, kryen mbi të operacione matematikore. Studime të shumta tregojnë që LSTM është më eficient për këtë problem. Një studim [5] përdori të dy algoritmat dhe tregoi që LSTM nxjerr rezultate më të sakta për parashikimin e çmimit të aksioneve me 66% saktësi, në krahasim me 65% me përdorimin e SVM. Modeli i krijuar më poshtë do të përdorë algoritmin LSTM.

Në këtë punim:

- Është krijuar një model për parashikimin e çmimit mbyllës të aksioneve të çdo kompanie që vendos përdoruesi duke përdorur algoritmin RNN dhe modelin LSTM
- Është nxjerrë përfundimi në lidhje me rrethanat e përdorimit të një modeli të tillë.

Punimi është i ndarë në tre pjesë. Pjesa e parë ose hyrja trajton anën teorike të tregut të aksioneve dhe implementimin e machine learning në parashikimin e çmimit të aksioneve duke përfshirë algoritmat e përdorur më shumë. Në pjesën e dytë trajtohet rishikimi i literaturës dhe jep një përmbledhje të studimeve të bëra në këtë fushë nga profesionistë të fushës. Dhe pjesa e tretë shpjegon krijimin e modelit, kodin dhe rezultatet që dalin. Në këtë pjesë përfshihet dhe website-i i ndërtuar në Python me framework *Streamlit*. Në fund të artikullit bëhet një përmbledhje dhe arrihet në konkluzione, në bazë të analizës së bërë dhe modelit të krijuar, nëse mund të përdoret teknologjia machine learning në parashikimin e çmimit të aksioneve.

Rishikimi i literaturës

Artikulli “What is the stock market” nga Tretina et al., (2022) botuar në Forbes shpjegon që tregu i aksioneve është tregu në të cilin aksionet shiten dhe blihen nga njerëzit pasi bëhen publike. Marino (2015) në artikullin e tij shpjegon se si mund të lexohet një tabelë aksionesh, sidomos nga ata që janë të interesuar që t’i blejnë. Ai përqëndrohet në atributet High, Low, Open, Close, Date, Volume dhe Adj. Close. One (2020) në artikullin e tij të titulluar “How is the adjusted closing price different from the closing price?” tregon që bazuar në studimet e veta dhe të ekspertëve të tjerë, pavarësisht faktit që adj. price është më i saktë në vlerë, veprimet që bëhen në të mund të ndikojnë në saktësinë e informacionit të marrë në fund dhe nuk rekomandohet për krijimin e modeleve në machine learning. Burns (2020), në punimin e tij shpjegon që machine learning është një formë inteligjence artificiale, e cila arrin të parashikojë rezultate pa u programuar specifikisht për ta bërë këtë gjë. Përdorimet e tij janë të gjëra sipas artikujve “Applications of Machine learning”, “Machine learning on facial

recognition”, “Speech recognition in machine learning” dhe “Machine learning models for prediction”. Mund të përdoret për identifikim fytyre, zëri, rekomandime produktesh, diagnoza, parashikime të përgjithshme, etj. Një nga fushat që po kërkon më shumë studim vitet e fundit është parashikimi financiar, sic janë parashikimet e cmimeve të aksioneve. Sipas Ahuja, et al (2020) algoritmi që këshillohet të përdoret në ndërtimin e modelit për parashikimin e cmimeve mbyllëse të aksioneve është LSTM, i cili kishte një saktësi prej 66% krahasuar me 65% të VSM. Sipas artikullit “Stock Price Prediction using Machine Learning”, modele të tilla, pavarësisht saktësisë që kanë, nuk rekomandohen të përdoren për periudha afatgjata, për shkak të shkaqeve, që nuk mund të implementohen në një model të machine learning, sic ishte pandemia, e përmendur nga artikulli nga Bradley et al. (2021).

Ndërtimi i modelit

Për të ndërtuar modelin në fillim importojmë libraritë që do të duhen. *Pandas* ndihmon me analizën e dhënave, *numpy* krijon tabelat shumë-dimensionale, *math* përdoret për importimin e funksioneve matematikore, *datetime* për funksionet që do të kryejmë me datat, *matplotlib* për krijimin e grafikëve, *keras* për neural networks sic është LSTM, i cili do të përdoret nga modeli jonë, *sklearn* që do të standardizojë algoritmin, *streamlit* që importon framework-un Streamlit që ndihmon në krijimin e website-ve që inkorporojnë ML dhe *plt.style.use* që importon një formë stilimi.

Pas implementimit të librarive krijohen dy variabla *start* dhe *end*, të cilët kanë datën e parë dhe të fundit të databazës që do të përdorë modeli. Përdoret një hark kohor i gjatë, në këtë rast 6 vjecar për ta bërë modelin më të saktë. Me anë të komandës input, përdoruesi mund të fusë cilindo emër aksioni që dëshiron dhe modeli do të personalizohet në bazë të kërkesës së tij. Në rast se emri nuk është i saktë, automatikisht del një mesazh gabimi nga framework-u streamlit. Hapi tjetër është importimi i databazës që këtu bëhet nga Yahoo Finance. Databaza thërritet në mënyrë që ta shohë përdoruesi. Gjithashtu mbi bazën e kolonës *close*, krijohet dhe grafiku që tregon çmimin mbyllës përgjatë 6 viteve. Për të krijuar një ide më të qartë për çmimin mbyllës të aksionit, krijojmë dhe një grafik me të dhënat e tabelës. Krijohet plot-i dhe i kërkohet që të shfaq vetëm të dhënat në lidhje me çmimin mbyllës.

Krijohet një dataframe që përmban vetëm kolonën *close*, pasi ajo do të analizohet në model. E konvertojmë në një *numpy array*, pasi i bën të dhënat më kompakte dhe rrjedhimisht zë më pak vend në memorie, gjë e cila optimizon modelin. Numri i elementëve rekomandohet të jetë sa sa 2/3 e të dhënave. Në model është marrë vlera optimale 80%. Të dhënat bëhen scale, sepse scaling është një praktikë e mirë e përdorur përpara se modeli të fillojë të funksionojë, sidomos kur përdoren algoritmat neural networks.

```

start='2016-01-01'
end='2022-06-06'

st.title("Parashikimi i Cmimit te Aksioneve")
user_input=st.text_input('Enter Stock Ticker','AAPL')
df = web.DataReader(user_input,'yahoo',start,end)
df

fig=plt.figure(figsize=(16,8)) #figura jone ose plot
plt.title('Historiku i cmimit mbylles')
plt.plot(df['Close']) #Merren te dhenat
plt.xlabel('Date', fontsize=18)
plt.ylabel('Cmimi mbylles USD ($)', fontsize=18)
st.pyplot(fig)

```

Figura 1: Kodi për të shfaqur tabelën me të dhënat për aksionin dhe grafikun që shfaq çmimin mbyllës të aksionit përgjatë viteve

```

#Krijojme nje dataframe qe permban vetem kolonen close
dataclose = df.filter(['Close'])
#Konvertojme dataframe ne nje array numpy
datacloseset=dataclose.values
#Vendos numrin e rreshtave qe do te perdoret per trajnimin e modelit
training_data_model_len=math.ceil(len(dataclose)*.8)
st.subheader('Numri i rreshtave qe do te perdoret per trajnim')
training_data_model_len

#Scale the data
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0,1))
scaled_data=scaler.fit_transform(datacloseset)

```

Figura 2: Kodi për përgatitjen e dataframe-it të plotë

Krijohet data set-in për trajnimin e modelit, duke marrë të dhënat scaled nga e para deri në elementin e fundit për trajnim që e gjetëm më lart. Ndahen të dhënat në dy tabela të tjera. X_{train} do të përmbajë 60 vlerat e para, ndërsa y_{train} do të përmbajë vlerën e 60. Në këtë mënyrë modeli, përdor këtë strukturë të njohur, të lidhur me timesteps, për RNN, për të përdorur 60 vlerat përpara, për të parashikuar të 61-tën. I kthejmë në *numpy array*-t dhe më pas i bëj *reshape*, pasi modeli LSTM i kërkon datatsete-t me 3 dimensione, që lidhet me numrin e mostrave, numrin e timesteps dhe numrin e vecorive. Në dataset-in tonë dimensionin e tretë e vendos 1, sepse kemi vetëm çmimin e mbylljes.

```

#Krijojme data set per trajnim
#Krijojme data set scaled per trajnim
train_data=scaled_data[0:training_data_model_len,:]
#Ndajme te dhenat ne x_train dhe y_train
x_train=[]
y_train=[]

for i in range(60, len(train_data)):
    x_train.append(train_data[i-60:i,0]) #Permban 60 vlera nga 0-59
    y_train.append(train_data[i,0]) #Permban vleren e 61, ne pozicionin 60
    if i<=61:
        print(x_train)
        print(y_train)
        print()

#Konvertoj array ne numpy array
x_train, y_train = np.array(x_train), np.array(y_train)

#Reshape the data
x_train=np.reshape(x_train, (x_train.shape[0], x_train.shape[1],1))
x_train.shape

```

Figura 3: Kodi që tregon realizimin e dataset-it për trajnim

Krijojmë modelin. Krijohet në fillim modelin sekuencial, i cili është i përbërë nga shtresa dhe mbi të cilin përdoret algoritmi RNN. Futet layer-in e parë LSTM, i cili ka 50 neurone, `return_sequences` merr vlerën `true`, pasi do të shtohet një shtresë tjetër, dhe i jepet `shape` 60 e `x_train` dhe 1 që është numri i vecorive, pra vetëm kolona “close”. Shtojmë layer-in tjetër LSTM, i cili është dhe i fundit, prandaj `return_sequences=false`. Shtojmë dhe shtresat Dense, që bëjnë lidhjen e neuroneve me shtresat e tjera. Kjo është arkitektura e modelit. Më pas modeli optimizohet.

```
#Build the LSTM model
lstm=LSTM
dense=Dense
model=Sequential()
model.add(lstm(50, return_sequences=True, input_shape=(x_train.shape[1], 1)))
model.add(lstm(50, return_sequences=False))
model.add(dense(25))
model.add(dense(1))

#Kompilojme modelin
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error') #Loss mat modelin ne t

#Train the model
model.fit(x_train, y_train, batch_size=1, epochs=1)
```

Figura 4: Arkitektura e modelit dhe trajnimi i tij.

Krijojmë dataset-in për testimin e modelit, i cili përmban 20% të të dhënave të modelit, të cilat nuk u përdorën për trajnim. Krijohen dy “array”, një `x_test`, dhe `y_test`, që përmban vlerat që duam që modeli jonë të parashikojë. `X_test` do të marrë vlerat 60 vlerat para i-së. I konvertojmë të dhënat në formën që duhet, pra në numpy array dhe i bëj reshape. Gjejmë vlerat e parashikuara dhe i kthejmë nga forma scaled, në formën që kemi në dataset ose dhe me formën e `y_test`.

```
#Krijoj datasetin per testin
test_data=scaled_data[training_data_model_len-60,: ]
#Krijoj data sets x_test dhe y_test
x_test=[]
y_test=datacloset[training_data_model_len,: ] #Vlerat qe duam qe modeli jone te parashikoje
for i in range(60, len(test_data)):
    x_test.append(test_data[i-60:i,0])

#Konvertoj te dhenat ne nje tablele numpy
x_test=np.array(x_test)

#Reshape datan tone
x_test= np.reshape(x_test,(x_test.shape[0],x_test.shape[1],1))

#Gjej vlerat e parashikuara te modelit
predictions = model.predict(x_test)
predictions = scaler.inverse_transform(predictions) #Duam qe predictions te kete vlerat si y

#Gjej RMSE, tregon saktesine e modelit
rmse = np.sqrt(np.mean(predictions-y_test)**2)
rmse
```

Figura 5: Testimi i modelit, bërja e parashikimeve dhe saktësia e modelit

Më pas gjejmë saktësinë e modelit. Saktësia e modelit fillon nga 0 deri në infinit. Sa më afër zeros, aq më i saktë është modeli, pra aq më afër vlerës së vërtetë të cmimeve është. Në rastin tonë del 3.59, e cila është vlerë shumë e mirë dhe tregon që modeli jonë është mjaft i saktë. Për t’u treguar parashikimi i bërë, paraqitja bëhet me tabelë dhe grafik ku tregohen vlerat reale dhe vlerat e parashikuara nga modeli.

	Close	Predictions
2021-02-25T00:00:00	120.9900	128.6304473876953
2021-02-26T00:00:00	121.2600	127.32311248779297
2021-03-01T00:00:00	127.7900	126.031005859375
2021-03-02T00:00:00	125.1200	125.42982482910156
2021-03-03T00:00:00	122.0600	124.98619079589844
2021-03-04T00:00:00	120.1300	124.4086685180664
2021-03-05T00:00:00	121.4200	123.65577697753906
2021-03-08T00:00:00	116.3600	122.99754333496094
2021-03-09T00:00:00	121.0900	122.0005874633789
2021-03-10T00:00:00	119.9800	121.34640502929688

Tabela 1: Krahasimi i cmimeve reale dhe cmimeve të parashikuara.

Në grafik me blu paraqiten vlerat që janë përdorur për trajnim, me portokalli vlerat reale në grupin e të dhënave të testuara dhe me të verdhë vlerat e parashikuara nga modeli.

Grafiku 1: Grafiku i modelit të ndërtuar

Më pas shtohet një pjesë kodi e ngjashme me atë që u bë lart, por të dhënat zgjidhen nga vetë përdoruesi. Ky input ruhet në kod dhe bëhet parashikimi.

```
end_date = st.date_input("End Date", value=pd.to_datetime("today", format="%Y-%m-%d"))
Previous_Date = end_date - dt.timedelta(days=1)
data2 = Previous_Date.strftime("%Y-%m-%d")

a_quote= web.DataReader(user_input, 'yahoo', start, data2)
#Krijoj nje dataframe te ri
new_df=a_quote.filter(['Close'])
#Gjej cmimet e mbylljes per 60 ditet e fundit dhe i konvertojme ne nje array
last_60_days=new_df[-60:].values
#Scale data nga 0 ne 1
last_60_days_scaled=scaler.transform(last_60_days)
#Krijoj nje liste bosh
X_test=[]
#Append 60 ditet e fundit
X_test.append(last_60_days_scaled)
#Konvertoj X_test ne nje numpy array
X_test=np.array(X_test)
#Reshape datan
X_test=np.reshape(X_test,(X_test.shape[0],X_test.shape[1],1))
#Gjej cmimin scaled te parashikuar
pred_price=model.predict(X_test)
#undo the scaling
pred_price=scaler.inverse_transform(pred_price)
#Shfaq
pred_price
```

Figura 6: Kodi për parashikimin e çmimit mbyllës të akioneve në datën e përcaktuar nga përdoruesi

End Date

2022/06/26	
	0
0	144.02407836914062

Figura 7: Parashikimi për datën që kërkon përdoruesi

Përfundime

Tregu është gjithmonë jo stabil dhe shpeshherë i paparashikueshëm. Për shumë dekada është punuar me informacionet që lidhen me seritë kohore për të parashikuar vlera të ardhshme, ku një nga planet më të vështira dhe potencialisht më frytdhënëse mbetet parashikimi i vlerës së aksioneve për një kompani të caktuar [11]. Ndryshimi i cmimeve të aksioneve varet nga disa faktorë, ku vetëm disa janë të matshëm, ku përfshihen aktivitetet e kompanisë, performanca tremujore, investimet, strategjitë, etj. të cilat të gjitha ndikojnë në besimin e tregtarëve në kompaninë që pasqyrohet në cmimin e aksioneve. Vetëm disa nga këto elementë mund të përfshihen në një model matematikor, duke bërë që saktësia e një modeli duke përdorur machine learning të jetë e vështirë dhe jo e qëndrueshme. Përpos, është e pamundur për një makinë që të parashikojë një ngjarje të jashtëzakonshme si një pandemi ose luftë. Në vitin 2019, pas rënies së pandemisë COVID-19, gjatë muajve të parë të kësaj krize cdo sektor pësoi një rënie të madhe [10]. Me kalimin e muajve, për shkak të paketave të ofruara nga qeveritë përkatëse pati një rritje të aksioneve në sektorët e farmaceutikëve dhe të bioteknologjisë. Ama, fusha të tjera si sektori i udhëtimeve apo vajit dhe gazit, mbeti në nivele të ulëta në krahasim me majat e arritura para pandemisë. Situata të tilla, si pandemia, është e pamundur të parashikohen nga një model në machine learning. Modeli i ndërtuar më lart tregon se për periudha afatshkurtra jep rezultate të mira dhe logjike, ndërsa për periudha afatgjata, për shkak të shkaqeve që u përmendën dhe më sipër nuk është e mundur. Pra, parashikimi i cmimit të aksioneve është i mundur nga modele në machine learning dhe mund të sjellë dhe rezultate mjaft të sakta, nëse modeli ndërtohet siç duhet me algoritmin e duhur, por duhet pasur parasysh që ka variabla që modeli nuk i parashikon dot dhe rrjedhimisht mund të ndikojë në saktësinë e tij në periudha të caktuara.

Referencat:

1. Brian Baker, Bob Haegle (2022). Common stock vs. preferred stock: What's the difference? Aksuesuar në 13.06.2022. URL: <https://www.bankrate.com/investing/common-vs-preferred-stocks/>

2. Desjardins (2020). What causes stock prices to change. Aksesuar në 03.06.2022. URL: <https://www.disnat.com/en/learning/trading-basics/stock-basics/what-causes-stock-prices-to-change>
3. Alakh Sethi (2020). Support Vector Regression Tutorial for Machine Learning. Aksesuar në 04.06.2022. URL: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/03/support-vector-regression-tutorial-for-machine-learning/>
4. Masoomah Gh-Farahani (2020). Machine learning models for prediction. Aksesuar në 06.06.2022. URL: Machine Learning models for prediction - Data Science (simulatoran.com)
5. Harit Ahuja, Sonakshi Mehra, Dr.G.Manju, Aishwarya D, Yashaswi Bhavaraju (2020). International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). Stock Price Prediction using SVM and LSTM. Volume 7, p. 4967.
6. Kat Tretina, John Schmidt(2022). What Is The Stock Market Work? How Does It Work? Aksesuar në 07.06.2022. URL: <https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-the-stock-market/>
7. Matt Marino (2015). Stock Market Basics. How to read a stock table? Aksesuar në 02.06.2022. URL: <https://www.nasdaq.com/articles/stock-market-basics%3A-reading-a-stock-table-2015-12-02>
8. Angel One (2022). How is the adjusted closing price different form the closing price? Aksesuar në 03.06.2022. URL: <https://www.angelone.in/knowledge-center/share-market/difference-between-closing-price-and-adjusted-closing-price>
9. Ed Burns (2020). Machine learning. Aksesuar në 04.06.2022. URL: <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/machine-learning-ML>
10. Chris Bradley, Peter Stumpner (2021). The impact of COVID-19 on capital markets, one year in. Aksesuar në 09.06.2022. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-impact-of-covid-19-on-capital-markets-one-year-in>
11. ProjectPro (2022). Stock Price Prediction using Machine Learning with Source Code Aksesuar në 02.06.2022. URL: https://www.projectpro.io/article/stock-price-prediction-using-machine-learning-project/571#mcetoc_1ftklmk3qd

Cite this article as: Baci, N & Gorishti, A & Kokona, K. PËRDORIMI I MACHINE LEARNING PËR TË PARASHIKUAR ÇMIMET E AKSIONEVE . Albanian Socio-Economic Journal, 2022, Issue 2, pp. 15-22.